

MEDICAL SCIENCES

HISTORY OF DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY LOCAL ANESTHESIA IN DENTISTRY, PART 1

<https://zenodo.org/10.5281/zenodo.6782642>

Stolyarenko P.

PhD, assistant professor of the Chair of maxillofacial surgery and dentistry Samara State Medical University, Russia, Samara

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ В СТОМАТОЛОГИИ, ЧАСТЬ 1

Столяренко П.Ю.

кандидат медицинских наук, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Самарского государственного медицинского университета, Россия, Самара

Abstract

The beginning of the series of articles is devoted to the contribution of Russian and foreign scientists, surgeons and dentists to the development of local anesthesia methods in surgery and dentistry at the turn of XIX-XX centuries. The contribution of N. I. Pirogov who paid much attention to the study of topographic anatomy of the facial and neck cellular spaces is noted. Ludwig Schleich and Paul Reclus developed the principles of infiltration anesthesia. The advantages and disadvantages of the tight creeping infiltration method proposed by A. V. Vishnevsky are considered. The contribution to the development of conductive and regional anaesthesia by N. I. Maklakov is noted, W. S. Holsted, Richard Hall, A. I. Lukashevich, Maximilian Oberst, V. F. Voyno-Yasenetsky, George Crile, Heinrich Braun and others. To be continued.

Аннотация

Начало цикла статей посвящено вкладу российских и зарубежных ученых, хирургов и зубных врачей в развитие методов местной анестезии в хирургии и стоматологии на рубеже XIX-XX веков. Отмечен вклад Н. И. Пирогова, уделившего большое внимание изучению топографической анатомии клетчаточных пространств лица и шеи. Людвиг Шлейх и Поль Реклю разработали принципы инфильтрационной анестезии. Рассмотрены преимущества и недостатки метода тугого ползучего инфильтрата, предложенного А. В. Вишневым. Отмечен вклад в развитие проводниковой и регионарной анестезии Н. И. Маклакова,

У. С. Хостеда, Ричарда Холла, А. И. Лукашевича, Максимилиана Оберста, В. Ф. Войно-Ясенецкого, Джорджа Крайла, Генриха Брауна и др. Продолжение следует.

Keywords: history, local anaesthesia, dentistry.

Ключевые слова: история, местная анестезия, стоматология.

Введение. С 80-х годов XIX столетия местная анестезия стала быстро развиваться, то обгоняя свою «старшую сестру» – общее обезболивание (и тогда она признавалась за лучшую), то уступая своей «сопернице», которой спешили в это время отдать пальму первенства. Это соревнование продолжается до сих пор, и его нужно признать объективно полезным. В стремлении к совершенству способы и средства общей и местной анестезии улучшались, становились проще, доступнее, безопаснее.

Возлагавшиеся надежды на наркоз не оправдались в полной мере. Хирурги после операций под наркозом стали отмечать осложнения (пневмонии, асфиксии, передозировки) и летальные исходы. После открытия первого местного анестетика кокаина в 1879 году (Анреп В. К.) [1] и практического его применения в виде поверхностной (Koller К.) [2] и проводниковой анестезии (Holsted W. S.) [3] вследствие некритического использования концентрированных растворов кокаина также появились побочные реакции в виде токсических осложнений и пристрастия к наркотику [4].

Клетчаточные пространства

Отечественные учёные внесли большой вклад в изучение топографической анатомии человека. Классические исследования в этой области, не утратившие своей научной ценности до наших дней, принадлежат гениальному русскому ученому-хирургу Н. И. Пирогову (рис. 1). Проведённое им (1852) изучение большой серии распилов замороженных трупов является и в наше время образцом точных анатомических исследований. Большое внимание Н. И. Пирогов уделил изучению топографии клетчаточных пространств, подробно описал расположение клетчатки в заднебоковом отделе лица, где выделил височно-крыловидно-челюстную ямку. Она ограничена сверху височной костью, снизу – углом нижней челюсти, с внутренней стороны – крыловидным отростком основной кости, с наружной – нижней челюстью и скуловой дугой. Эта обширная область делится мышцами на несколько пространств: височно-крыловидное, расположенное между наружной поверхностью латеральной крыловидной мышцы и внутренней поверхностью височной мышцы; межкрыловидное,

ограниченное латеральной и медиальной крыловидными мышцами, и крыловидно-челюстное (современное название: крыловидно-нижнечелюстное). Для врача-стоматолога знание особенностей

строения крыловидно-нижнечелюстного пространства имеет большое практическое значение, так как в нём располагаются ветви нижнечелюстного нерва (Евдокимов А. И., Мелик-Пашаев Н. Ш., 1930) [5].

Рис. 1.
Николай Иванович Пирогов (1810–1881)

Топографической анатомии в связи с местным обезболиванием посвящены работы Я. А. Ицкина (1929) [6], И. М. Айзенштейна (1940) [7], С. Н. Вайсблата (1962) [8], П. М. Егорова (1981) [9], С. А. Рабиновича и соавт. (2018) [10], Х. М. Дарауше и соавт. (2022) [11].

Дальнейшее развитие методов местной анестезии

В фазе абсолютной неопределенности в применении кокаина, два хирурга на континенте – француз Поль Реклю (рис. 2) и его немецкий коллега Карл

Рис. 2.
Paul Reclus (1847–1914) – французский хирург

Людвиг Шлейх поняли, что основные операции могут быть выполнены практически безболезненно под местной анестезией растворами кокаина малой концентрации [12, 13]. Оба разработали технику инфильтрационной анестезии. Реклю сначала

использовал 2%, а затем позже 0,5% раствор кокаина [14, 5]. Он смог с применением этих разбавленных растворов проводить крупные хирургические вмешательства, такие как грыжесечение и резекции ребер [16]. В Германии метод Реклю так и не стал

популярным, и лишь очень немногие хирурги вообще знали о нем. Шлейх был знаком с работами и практическим опытом Реклю, он высоко оценил его «виртуозную технику, остроту суждений» [17]. Однако Шлейх никогда не признавал своих особых заслуг в применении низких концентраций кокаина и технике его введения [18]. На фоне рисков общей анестезии, становится понятно, что в то время многие операции проводились под местной анестезией. Спектр вмешательств на бодрствующих пациентах немалым с точки зрения сегодняшнего дня. Под местной анестезией оперировали на органах грудной и брюшной полости. В этих случаях был возможен наркоз, местная анестезия считалась вариантом, а не обязательным условием. Из-за недостаточной защиты дыхательных путей, высокого риска

аспирации крови при хирургических вмешательствах в челюстно-лицевой области под местной анестезией проводили даже резекции челюстей и языка [5].

Инфильтрационная анестезия

Большинство хирургов и анестезиологов считают, что приоритет открытия инфильтрационной анестезии принадлежит Полю Реклю (1889) и Карлу Шлейху (1891).

С. L. Schleich в 1891 году опубликовал результаты послынной кокаинизации тканей при 224 операциях, в том числе при лапаротомиях и устранении грыж [19]. В 1892 году Карл Шлейх разработал инфильтрационную анестезию больших участков тела разбавленными растворами кокаина [20, 21] (рис. 3-5).

Рис. 3. Carl-Ludwig Schleich (1859–1922) – немецкий хирург и писатель. Фото из фондов Archiwum Państwowe w Szczecinie

Рис. 4. Карл Шлейх вместе со своим другом Карлом Бриглебом (Hermann Briegleb, 1860–1930). Шлейх внес большой вклад во внедрение метода местной анестезии с помощью разбавленных растворов кокаина, называемый "инфильтрационной анестезией". Бриглеб сделал метод Шлейха широко известным практическим врачам [50]

Рис. 5. Набор инструментов Шлейха для инфильтрационной анестезии [5]

Карл Шлейх 11 июня 1892 года на XXI конгрессе Немецкого хирургического общества сделал доклад о новом методе анестезии под названием «Инфильтрационная анестезия (местная анестезия) и ее сравнение с общей анестезией». Содержание

доклада опубликовано в отчете о работе XXI конгресса [22]. Он представил теорию и практику и что было достигнуто, рассказал о результатах в общей сложности 521 операций, включая такие обширные операции, как остановка почечного кровотечения,

грыжесечение, секвестротомия, ампутация молочной железы с подмышечной эвакуацией, большинство из которых было проведено без использования наркоза хлороформом и без опасных осложнений. Шлейх считал, что благодаря технике инфильтрации опасность передозировки кокаина стала практически невозможной. Этот метод мог бы конкурировать со всё ещё опасной общей анестезией со всеми её осложнениями и побочными эффектами. Резюме было недвусмысленным заявлением о его «менее опасной, безвредной инфильтрационной анестезии»: «Имея в руках этот безвредный метод, я больше не считаю допустимым с идейной, научной и правовой позиций применять опасный наркоз там, где достаточно этого метода!» [23-27].

Первый этап развития местной инфильтрационной анестезии был завершён работами Реклю в 1890 г. и Шлейха в 1891 г. Шлейх, используя 0,01-0,2% кокаин в гипотонических растворах различных солей, считал, что набухание тканей увеличивает анестезирующий эффект кокаина. Позднее растворы Реклю и Шлейха заменили 0,5% раствором новокаина.

Рис. 6. Александр Васильевич Вишневский (1874–1948). Первый директор Института хирургии АМН СССР. Основатель местной анестезии по методу тугого ползучего инфильтрата

Все эти недостатки местной инфильтрационной анестезии препятствовали её применению в большой хирургии. Для преодоления перечисленных недостатков А. В. Вишневский разработал метод инфильтрационной анестезии, обеспечивающий прямой контакт анестезирующего вещества с нервом, – метод тугий инфильтрации тканей [28].

Таким образом, А. В. Вишневский создал свой метод местного обезболивания, основанный на оригинальном принципе продвижения нагнетаемого под давлением анестезирующего раствора по анатомическим футлярам и фасциальным щелям человеческого организма, открытым ещё Н. И. Пироговым. Этот метод был назван А. В. Вишневским по предложению его сына А. А. Вишневского методом ползучего инфильтрата (Кузин М. И., Харнас С. Ш., 1993) [29]. Для преодоления опасности интоксикации при введении больших доз анестезиру-

ющего раствора он предложил введение 0,25% раствора новокаина, не вызывающего токсических явлений. Пять изданий книги А. В. Вишневского по местному обезболиванию (1932, 1938, 1942, 1951, 1956) стали библиографической редкостью.

При обширных операциях ткани инфильтрировались по окружности операционного поля. Местная анестезия по Шлейху-Реклю была широко распространена, хотя давала лишь хорошую анестезию кожи и отчасти подкожной клетчатки. Принципиальным недостатком метода Шлейха-Реклю было то, что контакт анестезирующего раствора с нервными окончаниями и стволами обеспечивался диффузией. Этот метод не мог обеспечить надёжную анестезию при операциях в челюстно-лицевой области, на органах грудной и брюшной полостей. При манипуляциях на глубоких тканях приходилось выжидать 3-5 мин, прежде чем удавалось продолжить операцию. Все эти недостатки привели к тому, что к 20-м годам прошлого столетия метод инфильтрационной анестезии по Шлейху-Реклю, по словам А. В. Вишневского, «был совершенно дискредитирован как метод широких возможностей».

Второй этап развития местной инфильтрационной анестезии связан с именем отечественного хирурга профессора А. В. Вишневского (рис. 6).

Основными достоинствами метода А. В. Вишневского: во-первых, быстрое начало действия на нервные окончания и стволы, что позволяет проводить рассечение тканей немедленно, без выжидания; во-вторых, послойная анестезия проводится на глаз «из малейшего участка обнажённой поверхности его», и, наконец, тугий ползучий инфильтрат, выполняя функцию гидравлической препаровки, значительно облегчает разъединение тканей и органов (Жоров И. С., 1951) [30], имеющийся при инфильтрации элемент проводниковой анестезии используется как самостоятельный метод в виде широко известных новокаиновых блокад (Уваров Б.С., 1997) [31].

Но необоснованное расширение показаний многими хирургами, недостаточно бережное отношение к психике больного и нередко пренебрежение его страданиями при плохо проведённом местном обезболивании вызвали законные протесты со стороны немногих старых и опытных хирургов, сторонников наркоза.

Первый голос, прозвучавший в защиту адекватного обезбоживания при операциях, принадлежал Я. О. Гальперну (1933) [32], который в статье, напечатанной в журнале «Врачебное дело», выступил с критикой недостатков местного обезбоживания (рис. 7). Его статья так и называлась – «В защиту обезбоживания».

Рис. 7. Яков Осипович (Иосифович) Гальперн (1876–1941), известный хирург из клиники С. И. Спасокукоцкого [33]

Именно обезбоживания, а не наркоза. Указывая на бесспорные заслуги местной анестезии, автор считал, что часто в клиниках этот метод проводится недостаточно, и полного обезбоживания при нём нет. «В отчётах хирургических учреждений, – пишет Я. О. Гальперн, – где местная анестезия является методом выбора, никогда не указывается, сколько операций прошло совершенно безболезненно и сколько доведено до благополучного конца путём уговоров, ласковых «потерпите» или менее ласковых, с применением энергичных, но не парламентских выражений.

В любой клинике можно убедиться, что стонущий во время операции больной – обычное явление». Далее Я. О. Гальперн резко критикует местную анестезию, проводимую за границей: «За границей приходилось наблюдать, как специально приставленный ассистент не только словесно, но и соответственными телодвижениями работает над больным, дабы обеспечить полное спокойствие оперирующему под местной анестезией шефу клиники».

Стремление автора не опорочить местное обезбоживание как метод, но только ограничить его применение, звучит в следующей фразе: «...Было бы неправильно видеть в этих замечаниях попытку дискредитировать местную анестезию. В моей клинике не менее 50% операций проводятся под местной анестезией. Моя цель значительно скромнее – поднять голос в защиту полной безболезненности операций и, следовательно, необходимости ввести местную анестезию в известные границы, ввиду тенденции сделать её универсальным методом». Я. О. Гальперн высказывает сомнение в возможности производства под местной анестезией 98% всех операций, которые проводит А. В. Вишневский в

своей клинике. Гальперн считает, что следует различать операции под местной анестезией и местной гипестезией. Он резко критикует стремление заменить новокаин различными растворами, что совершенно не удовлетворяет элементарным требованиям обезбоживания, и считает, что хирурги в своей нетребовательности к достаточному обезбоживанию скатываются к прошлому столетию, к эпохе Вельпо, когда операция без боли считалась химерой. Одновременно с этим Гальперн критикует врачей, приносящих страдания больным и во время перерывок.

В заключение автор как бы примиряет противоположные взгляды на обезбоживание. «В настоящее время имеет право на существование, – пишет он, – и местная анестезия, и общий наркоз по выбору или в комбинации, но при неуклонном стремлении к полной безболезненности. От твёрдо поставленной цели – операция без боли – отступления не должно быть» [33].

Подобная критика недостатков местного обезбоживания была справедлива в полной мере и, конечно, нацеливала врачей на более вдумчивый и серьёзный подход к этому благодатному методу. Правильно осуждался «дух изобретательства» в области средств местного обезбоживания, а также излишняя «твёрдость» хирургов при страданиях больных из-за неадекватного обезбоживания. Но вместе с тем, как отмечает А. А. Зыков [34], эта критика скорее показывала завоевание идей местного обезбоживания, чем его слабости, так как все эти недостатки были рождены поистине громадными масштабами местной анестезии в практической жизни хирургов. Действительно, некоторые из хирургов, неправильно восприняв методику, вульга-

ризировали местное обезболивание, но зато большая часть хирургов, правильно применявших местную анестезию, получила широкие возможности для своей оперативной деятельности. Да и сам факт исканий новых средств был отражением временных трудностей. После ликвидации нехватки новокаина все искания заменителей тотчас же отпали сами собой [33].

Третий этап – возрождение инфильтрационной анестезии, особенно в стоматологии, – связан с разработкой более эффективных анестетиков и совершенствованием техники (интралигаментарная, внутрикостная анестезия и др.).

Проводниковая анестезия

В 1847 году российский врач Николай Васильевич Маклаков (1813–1882) публикует работу «Об употреблении в оперативной медицине паров серного эфира». На основании экспериментов он выдвинул идею проводниковой анестезии [35].

Для подтверждения этого привожу цитату из его работы:

«...обнажите у здорового животного нерв и приведите его в соприкосновение с эфиром: животное в течение минуты будет обнаруживать от этого боль и производить членом усиленные движения. Через 1–2 минуты, пробуя раздражать нерв в точках соприкосновения его с эфиром, вы

уже заметите в нем значительный упадок чувствительности. По прошествии еще 4–5 минут от начала опыта как самый нерв, так и все те части, которым он посылает ветви, представляются совершенно парализованными, и после того уже ни чувствительность, ни способность произвольного движения к ним не возвращаются. Если вы посредством острой и тонкой иглы осторожно приподнимете и разорвете наружную неврилемматическую покрывку нерва и потом уже приведете его в соприкосновение с эфиром, тогда парализация подлежащих частей произойдет несравненно быстрее».

Эти слова являются доказательством того, что Н. В. Маклаков первым предложил и реализовал в эксперименте проводниковую анестезию. На основании экспериментов он выдвинул идею проводниковой анестезии, доказал возможность обезболивания на уровне периферических отделов нервной системы. Разработал анестезию нервного ствола эфиром. Кроме того, показал зависимость скорости наступления обезболивания от наличия или отсутствия у нерва миелиновой оболочки [36, 37].

В декабре 1884 года американские хирурги Уильям Стюарт Холстед и Ричард Холл начали свои клинические исследования кокаина [3] – рис. 8, 9.

Рис. 8. William Stewart Halsted (1852–1922) – американский хирург, ввёл в хирургическую практику проводниковую анестезию (1884), впервые применил резиновые стерилизуемые перчатки (1890), для ушивания поверхностных ран предложил однорядный внутрикожный непрерывный шов, а глубоких – двухрядный по Холстеду-Золтану

Рис. 9. Richard J. Hall (1856-1897) – американский хирург

1884 г., 6 декабря (26 ноября) американский дантист Нэш (С.А. Nash) провел хирургу Ричарду Холлу инъекцию 4% раствора кокаина вблизи подглазничного отверстия при лечении зуба [38].

6 декабря 1884 года Холл опубликовал отчет о первом успешном нервном блоке раствором кокаина, который был достигнут в зубо врачебной практике, а хирург Стюарт Холстед заблокировал нижний альвеолярный нерв у студента-медика, используя 9 минимумов такого же раствора [3] – рис. 10.

Рис. 10. Начало статьи У.С. Холстеда (в правой колонке) [3]

1885 г. У.С. Холстед проводит удаление супраорбитальной лимфомы, используя кокаинизацию надглазничного нерва [3].

В 1886 году в России было опубликовано несколько значительных работ по применению растворов кокаина в хирургии. Первая из этих работ -

«О подкожных впрыскиваниях кокаина» [39] – принадлежит врачу военного госпиталя А. И. Лукашевичу. Он разработал метод проводникового обезболивания с помощью кокаина при проведении хирургических вмешательств на пальцах кисти (рис. 11).

Рис. 11. Проводниковая анестезия по Лукашевичу-Оберсту

В 1886 г. Ф. Я. Барский из клиники профессора В. Ф. Грубе (Харьков) в статье «О подкожных впрыскиваниях солянокислого кокаина в хирургической практике с целью местной анестезии» приводит большой хирургический материал [40]. В своей статье автор делает несколько важных практических выводов: местное обескровливание усиливает действие кокаина; доза кокаина 0,1-0,2 г безопасна. В случаях токсического действия лучшим противоядием является амилнитрит, 1-3 капли которого при вдыхании быстро купируют токсическое действие кокаина.

Статья Ф. Я. Барского является логическим продолжением работы А. И. Лукашевича и во многом с ней сходна. В работе Ф. Я. Барского ещё раз подчеркивается, с какой осторожностью относились русские хирурги к допустимым дозам кокаина. Он первый в России указал на значение обескровливания тканей при местном обезболивании и ясно

представлял себе перспективу дальнейшего развития местного обезбоживания в хирургии. Эти исследования позволили русским хирургам, имевшим количественно меньший опыт применения местной анестезии кокаином, опередить зарубежных коллег в отношении расширения сферы применения кокаиновой анестезии. Если Реклю к моменту опубликования своего огромного по тому времени материала не решался всё ещё на применение кокаина в брюшной полости, Н. Д. Монастырский уже за 7 лет до публикации Реклю, в 1887 г., сообщил об успешном применении им кокаиновой анестезии в ряде случаев при брюшных и других крупных операциях.

В 1888 году немецкий хирург Максимилиан Оберст проводит операцию на пальце кисти под кокаиновой блокадой [41] – рис. 12, 13.

Рис. 12. Maximilian Obers (1849–1925) – немецкий хирург. Фотография С. Нёpfner

Рис. 13. Проводниковая анестезия по Оберсту

В 1890 году немецкий хирург Людвиг Пернис (Ludwig Pernice, 1863–1945) описал метод проводниковой анестезии пальцев верхних и нижних конечностей раствором кокаина, который и сегодня эффективно используется в Европе под названием «блокада Оберста», в России – «блокада по методу Лукашевича-Оберста» [42].

В 1902 г. хирург Пётр Александрович Герцен (1871–1947) первым в России применил эндоневральную регионарную анестезию при операциях на нижних конечностях [30].

Проводниковую анестезию нижнего альвеолярного и язычного нервов, так называемую мандибулярную анестезию, чаще всего используют при оперативных вмешательствах на нижней челюсти и окружающих её мягких тканях. В. Ф. Войно-Ясенецкий (1915) указывает, что мандибулярную анестезию впервые выполнили Halsted и Raymond в 1885 году. Raymond ввёл в область язычка нижней челюсти 13 капель 4% раствора кокаина. Наступившее через 7 мин почти полное обезболивание правой половины нижней челюсти и языка продолжалось 28 мин.

В 1915 году В. Ф. Войно-Ясенецкий издал в Петрограде книгу «Регионарная анестезия» с собственными иллюстрациями [43]. В 1916 году защитил её как диссертацию и получил степень доктора медицины. Эта работа сыграла большую роль в разработке и пропаганде регионарной анестезии. В ней автор обобщил многолетний опыт по применению этого вида местного обезболивания. Он с увлечением писал в своей книге: «Я не ошибусь, если

назову регионарную анестезию наиболее совершенным методом местной анестезии». В своей работе он отразил не только возможности регионарного обезболивания и его перспективы для хирургов того времени, но и особо подчеркнул важность этой проблемы для хирургов на периферии. «Вероятно, каждому земскому хирургу, как и мне, – писал В. Ф. Войно-Ясенецкий, – неоднократно приходилось оставлять работу в брюшной полости, чтобы раздвинуть челюсти больному или вытянуть запавший язык. Такой наркоз заменить безопасной регионарной анестезией в высшей степени возможно, ибо он часто несравненно опаснее самой операции». Автор считал уместным сочетание местного обезболивания с инъекциями морфина или, в крайнем случае, лёгким эфирным опьянением, что в значительной степени понижает психическую травму больного во время операции.

Проверяя эффективность различных способов регионарного обезболивания, Войно-Ясенецкий критиковал метод внутриглазничного обезболивания тройничного нерва Брауна, а также его метод обезболивания решётчатых нервов. Подобной критике он подверг способ Гертеля для обезболивания верхнечелюстного нерва. В отличие от Брауна, рекомендовавшего проводить иглу к месту прохождения нерва без анестезии мягких тканей, Войно-Ясенецкий производил последовательную анестезию всех мягких тканей, вплоть до места прохождения нерва (рис. 14).

Рис. 14. Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (Архиепископ Крымский и Симферопольский Лука, 1877–1961). В мирской жизни – профессор, доктор медицинских наук. Разносторонний хирург. Подробно разработал вопросы регионарной анестезии. За книгу «Регионарная анестезия» (1915) Варшавский университет присудил ему премию им. А. Ф. Хайнацкого, признав, таким образом, его основателем нового направления в науке. В 1916 г. получил степень доктора медицины. Автор монографии «Очерки гнойной хирургии», которая вышла в 1937 году и переиздавалась четыре раза. В его судьбе отразились все бури прошедшего столетия – революция, гражданская война, мировые войны, тоталитарный режим, Гулаг. В 1995 г. был причислен к лику святых. Святой архиепископ Лука – заступник униженных и обездоленных, помощник всех хирургов в их праведном деле

Во всех работах В.Ф. Войно-Ясенецкого подкупает математическая точность его исследований, наглядность доказательства благодаря хорошим анатомическим иллюстрациям, простота и ясность выражения мысли. Являясь активным сторонником регионарного обезболивания, автор вместе с тем ни в коей мере не скрывал его недостатков. Основным недостатком он считал не всегда наступающую анестезию.

Итак, американский хирург Уильям Стюарт Холстед (William Steward Halsted) стал первым клиницистом, применившим кокаин для проводниковой блокады нижнего альвеолярного нерва при удалении зуба.

К сожалению, Halsted, проводя свои эксперименты, стал наркоманом и потратил 2 года на борьбу с лекарственной зависимостью.

В 1887 г. Джордж Крайл (рис. 15) сообщает об эндоневральной анестезии. Ему принадлежат десятки новаторских предложений в различных областях хирургии, в т. ч. оперативное лечение метастазов рака некоторых органов полости рта (операция Крайла). Впервые в США использовал кокаин для регионарной анестезии, предложил восстановление сердечной деятельности с помощью адреналина (1904), сочетание наркоза с местной анестезией (1914).

*Рис. 15. George Washington Crile (1864–1943) – американский хирург.
Фото Moffett, Чикаго, 1920 г.*

В дальнейшем успешные попытки обезболивания нижнего альвеолярного нерва предпринимали многие известные хирурги, стоматологи и зубные врачи. С. L. Schleich (1898), руководствуясь топографическими исследованиями на трупах, при проведении блокады нижнего луночкового нерва у нижнечелюстного отверстия рекомендовал найти пальцем передний край ветви нижней челюсти и вколоть иглу по середине расстояния между верхними и нижними молярами у внутренней поверхности переднего края ветви нижней челюсти. Затем

продвинуть иглу несколько кверху и кзади вдоль кости по направлению к нижнему луночковому нерву на глубину 2-3 см. По мере продвижения иглы выпускают 2-2,5 мл раствора анестетика, который инфильтрирует периневральные ткани у язычка и блокирует нерв [33].

Вклад Генриха Брауна в развитие проводниковой и регионарной анестезии в стоматологии

*Рис. 16. Heinrich Braun (1862–1934) – немецкий хирург.
Фото Karl-Marx-Universität, Leipzig*

Уже в начале своей медицинской подготовки Браун в 1889 году в университетской хирургической поликлинике был связан с методом местной анестезии (рис. 16). Работающий там хирург Максимилиан Оберст уже в 1889 году успешно применял местную анестезия пальцев рук и ног, которая впоследствии была названа его именем. Очевидно, вдохновленный этими впечатлениями, но, возможно, также и из-за многочисленных побочных эффектов наркоза, Браун в Лейпциге, в 1895 г. занялся обширными экспериментальными исследованиями в области местной анестезией. Другой причиной, возможно, было то, что он не разделял некоторых мнений по поводу инфильтрационной анестезии, выраженных в книге Шлейха [23]. Он заметил, что «проводимая анестезия на пальцах рук и

ног – регионарная анестезия – так тогда называлась эта анестезия, которую я в Галле видел ежедневно, была почти неизвестна, хотя Пернис (Pernice) уже в 1890 г. сообщал о технике метода. В 1894 году появилась книга Шлейха о безболезненных операциях. По-видимому, Шлейх не был знаком с методом Оберста. Поэтому в 1897 г. я написал первую работу о местной анестезии и указал на превосходство проводниковой анестезии над инфильтрационным обезболиванием при операциях в этой области» [44].

В этой работе Браун впервые рекомендует специальный шприц для инъекций с винтовой резьбой для инфильтрации «плотной ткани» на волосистой части головы (рис. 17, 18, 19).

Рис. 17. Обложка и титульный лист первого издания учебника Брауна по местной анестезии [45]

Рис. 18. Набор Брауна для местной анестезии [45]

Рис. 19. Металлический шприц Брауна. (Ил. по С. С. Гирголав, 1936.) [46]

Н. Braun (1905) учёл особенности расположения ветвей нижнечелюстного нерва у отверстия нижней челюсти и предложил другой способ их обезболивания. При проведении анестезии он советовал указательным пальцем определить передний край ветви нижней челюсти, медиальнее которого находится ретромолярный треугольник, впервые детально описанный им. Автор рекомендовал расположить цилиндр шприца на противоположной стороне в области клыка и при широко открытом рте вколоть иглу в центр ретромолярного треугольника на 1 см выше жевательной поверхности нижней челюсти (рис. 20). На всём пути следования иглы, начиная от слизистой оболочки, под которой располагается язычный нерв, он советовал вводить 2-6 мл 1% или 2% раствора новокаина. Н. Braun подчёркивал, что описанную им методику модифицировать невозможно, так как она является «сама собой разумеющейся». Действительно, эта методика до настоящего времени не претерпела существенных изменений. Однако в отечественной и зарубежной литературе при описании этого метода

мандибулярной анестезии многие авторы указывают иные ориентиры для вкола иглы в вертикальной и горизонтальной плоскостях, рекомендуют погружать иглу глубже или, наоборот, более поверхностно и т. д. (Гофунг М. Е., 1913; Гепштейн И. Я., 1929; Ицкин Я. А., 1929; Верлоцкий А. Е., 1938, 1960; Вейсбрем М. М., 1940; Коцубей Л. А., 1940; Энтин Д. А., 1940; Скопец Е. В., 1949; Кадочников Б. Ф., 1956; Сарманаев Р. Б., 1956; Войно-Ясенецкий В. Ф., 1956; Итина А. И. и соавт., 1958; Старобинский И. М., 1960; Александров Н. М. и соавт., 1976; Егоров П. М., 1981-1985; Петрикас А. Ж., 1997; Levit B., 1924, 1929; Sicher H., 1925; Kepper, 1926; Ginestet G., 1927; Berg, 1940; Laquardia, 1940; Seldin H., 1948; Russanow J., 1956; Archer W. H., 1958; Kantorowisz A., 1959; Kriesell G., 1959; Iorgensen N. B., 1967; Dscherov D., Russanow J., 1971, Rood J. F., 1972; Goy-Gates G. A. E., 1973 и др.) [33, 37].

Рис. 20. Мандибулярная анестезия по Брауну. Ил. по В. Ф. Войно-Ясенецкому, 1946. [47]

Бугорный способ крыловидно-нёбной анестезии. Путь, идущий вдоль бугра задней поверхности верхней челюсти и через крыло видно-нёбную ямку к круглому отверстию, был впервые

предложен американским хирургом Рудольфом Матасом (Rudolph Matas, 1860–1957) в 1900 г. Его сообщение, напечатанное в малоизвестном журнале, прошло незамеченным [48].

Рис. 21. Внеротовая регионарная анестезия 2-й ветви тройничного нерва в крыловидно-нёбной ямке под скуловой дугой (по Матасу-Брауну)

В практику этот способ ввёл Браун (1909), давший простое и ясное описание [45]. Игла вводится под нижний край скуловой дуги непосредственно перед жевательной мышцей и, поднимаясь вверх, направляется мимо переднего края *m. masseter* в сторону бугра верхней челюсти. Она продвигается вдоль задней части бугра верхней челюсти в крыло-челюстную выемку и, наконец, в крыловидно-нёбную ямку на глубине 5 см. Здесь обезболивается область клиновидно-нёбного узла, в то время как подглазничный нерв может быть эффективно анестезирован только путем продвижения иглы дальше до глубины 5,5-6 см (отмечено на коже). После аспирации медленно вводится не более 2 см³ при условии, что инъекционная игла находится в непосредственной близости от нерва, в противном

случае необходимо вводить 3-5 см³ новокаина с супраренином. По методике Матас-Брауна игла подводится к круглому отверстию (рис. 21).

Блокада нижнечелюстного нерва у овального отверстия. Из всех методов, указанных для местной анестезии, следующие выглядят как лучшее и простейшее, что есть у Брауна [45]. Определение Офферхауса с помощью циркуля на практике оказалось ненужным [49]. Согласно методике Брауна, обезболивается точка ниже середины скуловой дуги, и игла вставляется точно в поперечном направлении до тех пор, пока не достигнет крыловидного отростка на глубине 4-5 см. Глубина погружения отмечается кусочком пробки, нанизанной на иглу. Затем игла немного извлекается, направляется назад под углом 30° и вводится на ту же глубину (рис. 22). Во время проникновения пациент отмечает жгучую боль

Рис. 22. Инъекционная техника проводниковой анестезии нижнечелюстного нерва по Braun и Offerhaus: a – на пациенте; b – схематическое изображение на черепе [50]

в области нижней челюсти и языка. Чтобы убедиться, что игла не попала внутрь сосуда, выполняется аспирационная проба в двух плоскостях. (Первоначальная аспирация сопровождается второй аспирацией после поворота кончика иглы на 90°). Это особенно важно из-за близкого расположения внутренней сонной артерии. Если оба варианта отрицательны, то вводится 3 мл местного анестетика [51].
(Продолжение следует)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Anrep, V. von. Über die physiologische Wirkung des Cocain. Archiv für die gesammte Physiologie des Menschen und der Thiere. Bonn: Verlag von Emil Strauss, 1879. Bd. 21. H. 1–2. S. 38–77.
2. Koller, C. On the use of cocaine for producing anaesthesia on the eye. Lancet 1884; 2:990–992. Google Scholar Crossref
3. Halsted, W.S. Practical comments on the use and abuse of cocaine. Suggested by its invariably successful employment in more than a thousand minor operations. N.Y. Med. J. 1885; 42: 294–295.
4. Столяренко, П. Ю. Страницы истории местной анестезии. Часть 1: монография / П. Ю. Столяренко. – Самара: ООО ИПК Право; ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, 2021. 196 с. ISBN 978-5-6045464-3-7. DOI: 10.17513/np.494
5. Евдокимов А. И., Мелик-Пашаев Н. Ш. Топографическая анатомия полости рта. С кратким образом пограничных областей. Под ред. П. Дауге и др. М.-Л.: Медгиз, 1930. 207 с.
6. Ицкин, Я. А. Интраоральная мандибулярная анестезия и сопровождающие ее осложнения // Одонтология и стоматология. 1929. № 10. С. 16–25.
7. Айзенштейн, И. М. О распространении нагноений по внутренней поверхности восходящей ветви нижней челюсти (крылочелюстное пространство) // Хирургия. 1940. № 10. С. 27–35.
8. Вайсблат, С. Н. Местное обезболивание при операциях на лице, челюстях и зубах. 7-е изд. Киев: Госмедиздат УССР, 1962. 470 с.
9. Егоров, П. М. Местное обезболивание в стоматологии. Москва: Медицина, 1985. 160 с.
10. Рабинович С. А., Васильев Ю. Л., Кузин А. Н. Анатомическое обоснование клинической эффективности проводниковой анестезии внутрикостной части подбородочного нерва. Стоматология. 2018; 2: 41–43. eLibrary ID: 34956501
11. Дарауше Х. М., Васильев Ю. Л., Панин А. М., Кузнецов А. И., Хейгетян А. В., Караммаева М. Р. Морфометрическое исследование мышечного отростка нижней челюсти. Клиническая стоматология. 2022; 25 (2): 28–33. DOI: 10.37988/1811-153X_2022_2_28
12. Stolyarenko, P. Carl Ludwig Schleich (on the 130th anniversary of the discovery of local infiltration anesthesia). Danish Scientific Journal. 2021;54: 15–28. eLIBRARY ID: 47317631 EDN: KIDMOJ
13. Braun, H. Heinrich Braun. In: Grate, L.R. (Hrsg.): Die Medizin der Gegenwart in Selbstdarstellungen. Leipzig 1925: Verlag von Felix Meiner, 252 S.
14. Lokalanästhesie, Regionalanästhesie, Regionale Schmerztherapie. H. Van Aken & H. Wulf (Hrsg).

Stuttgart: Thieme, 2010. 738 S. DOI: 10.1055/b-002-46970

15. Damstaedter, E. Begründung und Ausbau der Cocain-Localanästhesie. Schmerz, Narkose, Anästhesie. 1938; 10: 196–204.
16. DuMont, F. Handbuch der allgemeinen und lokalen Anaesthesia für Ärzte und Studierende. Urban & Schwarzenberg, Berlin-Wien 1903. 234 S.
17. Reclus, P. L'Anesthésie par la Cocaine. Gaz. Hop., Paris. 1891; 64: 132–133.
18. Schleich, C.L. Schmerzlose Operationen. Oertliche Betäubung mit indifferenten Flüssigkeiten. Psychophysik des natürlichen und künstlichen Schlafes. Berlin: Verlag von Julius Springer, 1894. 256 S.
19. Wettley, A. Die wissenschaftliche Odyssee des Chirurgen Carl Ludwig Schleich (1859–1922). Med. Klin. 1959; 29: 1324–1326.
20. Schleich, C.L. Die kombinierte Aether-Cocainanästhesie. Dtsch. Medizinalzeitung. 1891; 44: 515.
21. Schleich, C.L. Drei Laparotomien ohne Chloroformmaske unter Anwendung der localen combinirten Aether-Cocainanaesthesia. Berl. Klin. Wochenschr. 1891. Bd. 28. S. 1202.
22. Schleich, C.L. Die Infiltrationsanaesthesia (lokale Anaesthesia) und ihr Verhandlungen zur allgemeinen Narkose. Bericht über die Verhandlungen des deutschen Gesellschaft für Chirurgie, abgehalten vom 8.-11. Juni 1892. XXI. Kongreß, Beilage zum Centralblatt für Chirurgie. Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1892. S. 121–127.
23. Schleich, C.L. Schmerzlose Operationen. Oertliche Betäubung mit indifferenten Flüssigkeiten. Psychophysik des natürlichen und künstlichen Schlafes. Mit 32 Abbildungen im Text. 3. Aufl. Berlin: Verlag von Julius Springer, 1898. 296 S. Text: electronic. URL: <https://wellcomecollection.org/works/jahhbenn/items> (дата обращения: 20.06.2022). Google Scholar
24. Schutte, H. Carl Ludwig Schleich (1859–1922). Invest Urol. 1980 Jul;18(1):84. PMID: 6997227
25. Goerig, M. Carl Ludwig Schleich and the introduction of infiltration anesthesia into clinical practice. Regional Anesthesia & Pain Medicine. Nov-Dec 1998;23(6):538-9. [PubMed]. DOI: 10.1016/s1098-7339(98)90077-3
26. Münch R.T., Absolon K.B. Carl Ludwig Schleich and the development of local anesthesia. Rev Surg. 1976 Nov-Dec;33(6). PMID: 796960
27. Goerig M., Böhler H. [Historical vignette (6). Carl Ludwig Schleich and the scandal at the Berlin 1892 Surgical Congress]. Anasthesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther. 1992 Nov; 27(7): 453-454. DOI: 10.1055/s-2007-1000335
28. Вишневецкий, А. А. Анестезия местная // Большая медицинская энциклопедия. 2-е изд. Том 2. Москва: Гос. изд-во мед. литературы, 1957. С. 130–131.
29. Кузин М. И., Харнас С. Ш. Местное обезболивание. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Медицина, 1993. 224 с.
30. Жоров, И. С. Развитие хирургического обезболивания в России и СССР. – Москва: Изд-во АМН СССР, 1951. 173 с.

31. Уваров, Б. С. Краткий очерк истории анестезиологии // Руководство по анестезиологии / Под ред. А. А. Бунятына. 2-е изд., стереотипное. Москва: Медицина, 1997. С. 7–16.
32. Гальперн, Я. С. В защиту обезболивания // Врачебное дело. 1933. № 6-7; Новый хирургический архив. 1933. Кн. 111–112. Том. 28. С. 508–513.
33. Столяренко, П. Ю. История обезболивания в стоматологии (от древности до современности): монография. 2-е изд. Самара; СамГМУ, 2010. 342 с. [Электронное издание]. DOI: 10.17513/np.382
34. Зыков, А. А. Очерки развития местного обезболивания в СССР. – Москва: Медгиз, Ленингр. отд., 1954. 120 с.
35. Маклаков, Н. В. Об употреблении в оперативной медицине паров серного эфира. Москва: типография Н. Степанова, 1847. 119 с.
36. Середницкий, А. М. О приоритете в открытии проводниковой анестезии // Мед. работник. 1952. № 46. Цит. по С. Н. Вайсблату, 1962 [8].
37. Рабинович С. А., Васильев Ю. Л. Местная анестезия. История и современность. Москва, 2016. 178 с.
38. Hall, R. J. Hydrochlorate of Cocaine. New York Medical Journal. Dec. 6th, 1884; 40:643–644.
39. Лукашевич, А. И. О подкожных впрыскиваниях кокаина // Медицинское обозрение. 1886. Том 25. № 10. С. 950–967.
40. Барский, Ф. Я. О подкожных впрыскиваниях солянокислого кокаина в хирургической практике с целью местной анестезии // Врач. 1886. Том 7. № 50. С. 892–894.
41. Goerig, M. Der Oberstoetsche Block – Anmerkungen zu einem bewaehrten Leitungsanaesthesieverfahren. Anaesth. Intensivmed. 2015; 56: S. 270. WV-1.6. Text: electronic. URL: https://www.ai-online.info/abstracts/pdf/dacAbstracts/2015/I_07_Geschic_00558.pdf (date of treatment: 21.06.2022).
42. Pernice, L. Ueber Cocainanaesthesia. Dtsch. Med. Wochenschr. 1890; 16(14): 287–289.
43. Войно-Ясенецкий, В. Ф. Регионарная анестезия: монография. Петроград: Типография А.Э. Коллинс, 1915. 228 с.
44. Braun, H. In: Die Medizin der Gegenwart in Selbstdarstellungen. Hrsg.: R. Grote. Leipzig: Felix-Meiner-Verlag, 1925. S. 1–34.
45. Braun, H. Die Lokalanästhesie, ihre wissenschaftlichen Grundlagen und praktische Anwendung. Ein Hand- und Lehrbuch. Leipzig: Johann-Ambrosius-Barth-Verlag, 1905. 508 S.
46. Руководство практической хирургии: Том 9; Под ред. С. С. Гирголова, А. В. Мартынова, С. П. Фёдорова. Москва: Гос. изд-во, 1936. С. 854.
47. Войно-Ясенецкий В. Ф. Очерки гнойной хирургии / Способы анестезии (приложение). Москва: Медгиз, 1946. С. 511–539.
48. Matas, R. The growing importance and value of local and regional anaesthesia in minor and major surgery. Transactions Louisiana State med. Society. 1900. P. 1–78.
49. Offerhaus, H. K. Die Technik der Injektionen in die Trigeminusstämme und in das Ganglion Gasseri. Langenbecks Arch. Klin. Chir. 1910. 92: 47.
50. Lokalanästhesie, Regionalanästhesie, Regionale Schmerztherapie. Hrsg. von Hugo Van Aken, Himmerk Wulf. Stuttgart: Thieme; 3rd edition. 2010, 760 p.
51. Braun, H. Local anesthesia; Its Scientific Basis and Practical Use, translated and edited by Percy Shields, from the 3d rev. German ed. Philadelphia and New York, Lea & Febiger; 1914. 478 p.